
ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 15/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8043916

Jessica Da Silva Peixoto

Leila Alho Saboia

Maria De Fatima De Lima Silva

Ruthyelle L. Guimarães

RESUMO

O trabalho vai apresentar as atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa. O papel do assistente social é importante, pois é responsável por promover o bem-estar social e garantir a efetivação dos direitos das pessoas idosas. Nas próximas páginas, estarão as principais atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa. O estudo tem como objetivo avaliar o dever do Estado e os cuidados no âmbito familiar permitindo a inserção do idoso nos meios sociais e culturais para que não haja abandono, abusos e maus tratos, e identificar os maiores focos de envelhecimento populacional no país, e analisar a atuação do Assistente Social no caso de vulnerabilidade no atendimento à pessoa idosa. Ainda, serão abordadas as estratégias e metodologias utilizadas pelo assistente social, destacando a importância da escuta ativa, da empatia e do trabalho em equipe. Para embasar essa pesquisa, serão utilizadas referências teóricas, como livros, artigos e documentos legais relacionados ao tema. Além disso, serão feitas entrevistas com assistentes sociais que atuam diretamente com a pessoa idosa, a fim de obter insights sobre suas experiências e práticas profissionais. Por fim, espera-se que este trabalho possa contribuir para a compreensão da importância do assistente social à pessoa idosa.

Palavras-chave: Idoso; Serviço Social; Atendimento Básico.

ABSTRACT

The work will present the duties of the social worker in assisting the elderly. The role of the social worker is important, as it is responsible for promoting social wellbeing and ensuring the realization of the rights of the elderly. On the next pages, you will find the main attributions of the social worker in caring for the elderly. The study aims to evaluate the duty of the State and care within the family, allowing the insertion of the elderly in social and cultural environments so that there is no abandonment, abuse and mistreatment, and to identify the

main focuses of population aging in the country, and to analyze the performance of the Social Worker in the case of vulnerability in the care of the elderly. Also, the strategies and methodologies used by the social worker will be addressed, highlighting the importance of active listening, empathy and teamwork. To support this research, theoretical references will be used, such as books, articles and legal documents related to the subject. In addition, interviews will be conducted with social workers who work directly with the elderly person, in order to gain insights into their experiences and professional practices. Finally, it is hoped that this work can contribute to the understanding of the importance of the social worker to the elderly.

Keywords: Elderly; Social Service; Basic Service.

1. INTRODUÇÃO

Envelhecimento populacional no País.

O presente trabalho apresenta como se dá às atribuições do profissional assistente social no atendimento à pessoa idosa, embora seja uma profissão que se depara com vários obstáculos e desafios para que haja de fato efetivação em seus determinados espaços de trabalho.

A longevidade é uma conquista especificamente da sociedade contemporânea, considerando a ciência e tecnologia adquiridas nos últimos anos. As conquistas dos direitos ao envelhecimento da população que envelhece a passos largos e por outro lado uma série de necessidades na vida cotidiana da pessoa idosa. O processo de envelhecimento ocorre de forma natural, e essas etapas levam tempos diferentes, envelhecer não é tão simples, envolve uma qualidade de vida adequada, aposentadoria, plano de saúde, previdência social e vários outros. De acordo com o Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população total do país foi

estimada em 212,7 milhões em 2021, o que representa um aumento de 7,6% ante 2012. Nesse período, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7% da população. Em números absolutos, esse grupo etário passou de 22,3 milhões para 31,2 milhões, crescendo 39,8% no período.

Segundo a Fapespa (Fundação Amazônia de Amparo a Pesquisas e Estudos) no estado do Pará a proporção de pessoas idosas (60 anos ou mais) na população geral apresentou tendência ascendente desde 2016. Esse aumento é semelhante ao Índice de Envelhecimento, que sinalizou a participação significativa de idosos em relação aos jovens no público paraense chegando em 35,5% para 2020. Observando o indicador Razão de Dependência, constatou-se um gradativo declínio desde 2016, quando o percentual era de 56,19%, e passou para 53,52% em 2020. Para os níveis de fecundidade total ocorreu acréscimo no intervalo dos anos de 2016 a 2018 e redução a partir de 2019, chegando a 1,65% em 2020. Nas taxas de fecundidade por faixas etárias, os maiores índices estavam nas de 20 a 29 anos, resultado apresentado em todos os anos analisados.

Nas estatísticas da população global, o envelhecimento da população está se tornando cada vez mais patente. O motivo está relacionado à redução do nascimento e à expectativa de vida esperada. A proporção máxima dos idosos na população levará a consequências sociais e econômicas, que devem ser suavizadas por meio de políticas públicas.

Para melhor compreendermos a avaliar o dever do Estado e os cuidados no âmbito familiar, permitindo a inserção do idoso nos meios sociais e culturais, iremos identificar os maiores focos de envelhecimento populacional no País, as causas que levam ao abandono familiar do idoso e a atuação do Assistente Social, em caso de vulnerabilidade no atendimento à pessoa idosa. A participação o do familiar e do estado é indispensável para a

defesa da pessoa idosa, para que não haja as violências o abandono, abuso sexual, maus tratos físicos e psicológicos, financeiro.

A legislação define os direitos e obrigações da família e da sociedade na proteção dos idosos. A constituição federal estabelece que ninguém deve ser abandonado na velhice. Para consubstanciar os direitos previstos na carta magna, foi promulgado o estatuto do idoso, Lei nº 10741, de 1º de outubro de 2003.

Lei nº 10741, de 1º de outubro de 2003. Art. de parágrafo único.

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

1. – Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;
2. – Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;
3. – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso;
4. – Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações;
5. – Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;
6. – Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos;

7. – Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento;
8. – Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.
9. – Prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.765, de 5/8/2008)

Apesar de a maior consequência do abandono afetivo inverso do idoso ser os danos psicológicos no indivíduo, a partir deste fator, doenças físicas podem surgir (VIEGAS; BARROS, 2016).

Quando os idosos são “arrancados” de seus lares, automaticamente, suas raízes são cortadas e os vínculos familiares de amor e afetividade são destruídos. Estes são obrigados a começar uma nova vida, com pessoas desconhecidas, acomodações, muitas vezes, deterioradas e o que é pior, abalados e fragilizados emocionalmente. Assim, o filho que deixar de amparar seu pai na velhice, deixará de cumprir uma obrigação imaterial, cometendo assim, um ato ilícito, gerando danos morais (Karam,2011, p.54 citado por Rodrigues,2016 p.47).

A presente pesquisa tem como objetivo abordar as atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa. Com o envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida, torna-se fundamental compreender as demandas e necessidades específicas desse segmento da sociedade.

O envelhecimento populacional é uma realidade que vem se consolidando em todo o mundo, inclusive no Brasil, e representa um importante desafio para a sociedade contemporânea. O aumento da expectativa de vida e as mudanças nos padrões demográficos têm exigido uma revisão das políticas e práticas de atendimento à pessoa idosa, destacando a necessidade de uma abordagem interdisciplinar e integrada.

Nesse contexto, o papel do assistente social ganha ainda mais relevância, pois ele é um profissional qualificado para lidar com as questões sociais e promover a justiça social. As atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa envolvem uma ampla gama de responsabilidades que visam garantir o pleno exercício da cidadania e o respeito aos direitos fundamentais dessa população.

Uma das principais atribuições do assistente social é o acolhimento e a escuta ativa da pessoa idosa. Por meio desse acolhimento, o profissional busca estabelecer uma relação de confiança, valorizando as vivências, as experiências e as demandas individuais de cada idoso. A escuta ativa permite compreender as necessidades, os desejos e as dificuldades enfrentadas pela pessoa idosa, orientando a intervenção profissional de maneira mais adequada e efetiva.

A realização de avaliações sociais é outra atribuição central do assistente social. Essas avaliações têm como objetivo identificar as condições de vida, as redes de apoio social, as fragilidades e as potencialidades da pessoa idosa. A partir dessa análise, o assistente social pode elaborar um plano de intervenção individualizado, direcionando ações que promovam a autonomia, a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa idosa. Além disso, o assistente social é responsável por orientar e encaminhar a pessoa idosa para serviços e benefícios sociais. Essa atribuição envolve o conhecimento aprofundado sobre as políticas públicas, os programas assistenciais e os direitos sociais garantidos por lei.

A assistência do serviço social para o cuidado com o idoso desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar e na garantia dos direitos dessa população. Os assistentes sociais são profissionais capacitados que atuam de forma interdisciplinar, integrando-se às equipes de saúde e contribuindo para uma abordagem integral do cuidado ao idoso.

Em primeiro lugar, os assistentes sociais têm como objetivo principal a promoção da autonomia e da qualidade de vida do idoso. Eles trabalham em conjunto com o idoso e seus familiares, identificando suas necessidades específicas, avaliando suas condições de saúde, e buscando estratégias para garantir que eles tenham acesso a cuidados adequados e personalizados.

Um dos principais aspectos da assistência do serviço social é o suporte emocional e social oferecido aos idosos e suas famílias. Os assistentes sociais ajudam a lidar com questões emocionais, como solidão, isolamento social e depressão, oferecendo apoio psicossocial e promovendo a participação do idoso em atividades comunitárias e de lazer.

Além disso, os assistentes sociais desempenham um papel crucial na articulação com outros serviços e recursos disponíveis na comunidade. Eles auxiliam na obtenção de benefícios sociais e no acesso a programas de saúde e assistência específicos para idosos, como serviços de atendimento domiciliar, programas de reabilitação, cuidados paliativos, entre outros.

Outra importante contribuição dos assistentes sociais é a orientação sobre direitos e proteção legal dos idosos. Eles informam sobre os direitos garantidos por lei, como o Estatuto do Idoso, e auxiliam na resolução de questões relacionadas à negligência, abuso e violência contra os idosos.

Os assistentes sociais também desempenham um papel fundamental na conscientização e na sensibilização da sociedade sobre as questões relacionadas ao envelhecimento e ao cuidado com o idoso. Eles trabalham na promoção de políticas públicas voltadas para essa população, na mobilização da comunidade e na educação sobre a importância do envelhecimento saudável e da valorização dos idosos.

No entanto, é importante ressaltar que a assistência do serviço social para o cuidado com o idoso enfrenta desafios significativos. A falta de recursos, a burocracia, a falta de profissionais especializados e a fragmentação dos serviços são obstáculos que dificultam a oferta de uma assistência integral e de qualidade.

Em conclusão, a assistência do serviço social desempenha um papel fundamental no cuidado com o idoso, contribuindo para a promoção do envelhecimento saudável, da autonomia e da qualidade de vida. Os assistentes sociais oferecem suporte emocional, orientação jurídica, articulação com outros serviços e recursos, e atuam como defensores dos direitos dos idosos. Para garantir uma assistência efetiva, é necessário investir em capacitação profissional, recursos adequados e políticas públicas que reconheçam e valorizem a importância do serviço social no cuidado com o idoso.

O assistente social atua como facilitador, auxiliando a pessoa idosa a acessar recursos e serviços que possam suprir suas necessidades e promover sua inclusão social. Outro aspecto relevante é o apoio na resolução de conflitos familiares. O envelhecimento muitas vezes traz consigo situações de fragilidade e dependência, que podem gerar conflitos intrafamiliares. Nesse contexto, o assistente social desempenha um papel mediador, buscando promover o diálogo, a compreensão mútua e a busca por soluções que preservem a dignidade e o bem-estar da pessoa idosa. Ele também pode oferecer orientação e suporte emocional para a família, auxiliando na adaptação às novas demandas e no fortalecimento dos vínculos familiares.

Além das atribuições mencionadas, o assistente social também desempenha um papel fundamental na promoção da participação social e cidadania da pessoa idosa. Isso envolve estimular sua participação em grupos de convivência, atividades comunitárias, associações de idosos e demais espaços que promovam o protagonismo

e o engajamento social. O assistente social atua como articulador, facilitando o acesso da pessoa idosa a essas oportunidades e contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva e participativa.

Contudo, é importante destacar que o trabalho do assistente social no atendimento à pessoa idosa enfrenta desafios significativos. A escassez de recursos, a falta de políticas públicas adequadas, a discriminação etária e a falta de sensibilização da sociedade são alguns dos obstáculos a serem superados. Além disso, é fundamental que o assistente social esteja constantemente atualizado e capacitado para lidar com as demandas emergentes, como o envelhecimento ativo, a violência contra a pessoa idosa e a garantia dos direitos no contexto da longevidade.

Em síntese, as atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa são essenciais para promover uma abordagem integral e humanizada. O profissional desempenha um papel crucial na identificação das necessidades, na garantia de direitos, no fortalecimento dos vínculos sociais e no empoderamento da pessoa idosa. Com sua atuação ética e comprometida, o assistente social contribui para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e que valoriza o envelhecimento como uma etapa da vida digna de respeito e cuidado.

O papel do assistente social é de extrema importância nesse contexto, pois é responsável por promover o bem-estar social e garantir a efetivação dos direitos das pessoas idosas. Nesse sentido, o profissional busca intervir de forma qualificada, buscando a garantia da qualidade de vida e a inclusão social dos idosos. Ao longo das próximas páginas, serão exploradas as principais atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa.

Serão analisadas suas responsabilidades na identificação das demandas e necessidades individuais dos idosos, no acesso aos serviços e benefícios sociais, na promoção do envelhecimento saudável e ativo, e na prevenção e

intervenção nas situações de violência e negligência. Além disso, serão abordadas as estratégias e metodologias utilizadas pelo assistente social nesse contexto, destacando a importância da escuta ativa, da empatia e do trabalho em equipe multidisciplinar.

Também serão discutidos os desafios enfrentados pelo profissional no exercício de suas atribuições, como a escassez de recursos e a falta de políticas públicas adequadas. Para embasar essa pesquisa, serão utilizadas referências teóricas atualizadas, como livros, artigos científicos e documentos legais relacionados ao tema. Além disso, serão realizadas entrevistas com assistentes sociais que atuam diretamente com a pessoa idosa, a fim de obter insights valiosos sobre suas experiências e práticas profissionais.

Por fim, espera-se que este trabalho possa contribuir para a compreensão da importância do assistente social no atendimento à pessoa idosa, destacando suas atribuições e sua atuação na garantia dos direitos e da qualidade de vida desse segmento da população. Compreender e valorizar o trabalho desse profissional é essencial para promover a inclusão social e o envelhecimento digno e saudável dos idosos.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

Avaliar o dever do Estado e os cuidados no âmbito familiar, permitindo a inserção do idoso nos meios sociais e culturais.

2.2 Objetivo Específicos:

- Realizar avaliação social da pessoa idosa e de seu contexto familiar, identificando suas necessidades, demandas e recursos disponíveis.
- Orientar e informar a pessoa idosa e seus familiares sobre direitos, serviços e recursos disponíveis na área da saúde, assistência social, previdência, moradia, entre outros.
- Elaborar e implementar planos de intervenção social, visando promover a autonomia e a qualidade de vida da pessoa idosa.
- Realizar encaminhamentos para serviços especializados, como programas de assistência domiciliar, centros de convivência, centros de referência da pessoa idosa, entre outros.

3 – JUSTIFICATIVA

O item 1 refere-se à análise das principais atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa, considerando a legislação e as diretrizes éticas e profissionais da área.

O assistente social desempenha um papel fundamental no atendimento à pessoa idosa, tanto na esfera pública quanto na privada. Suas atribuições estão embasadas em uma série de normativas legais e diretrizes éticas e profissionais, que orientam sua prática e garantem a qualidade e a ética dos serviços prestados.

No contexto legal, destaca-se o Estatuto do Idoso, lei brasileira que estabelece os direitos das pessoas idosas e define as responsabilidades do Estado e da sociedade na sua proteção e bem-estar. O assistente social, nesse contexto, tem a função de assegurar o cumprimento desses direitos, atuando como um agente de garantia e defensor dos direitos das pessoas idosas.

Entre as atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa, destacam-se:

1 – Avaliação social: O assistente social realiza a avaliação social da pessoa idosa e de seu contexto familiar, identificando suas necessidades, demandas e recursos disponíveis. Essa avaliação considera fatores como a saúde física e mental, a situação socioeconômica, a rede de apoio familiar e comunitária, entre outros.

2. – Orientação e informação: O assistente social orienta e informa a pessoa idosa e seus familiares sobre direitos, serviços e recursos disponíveis na área da saúde, assistência social, previdência, moradia, entre outros. Esse papel é fundamental para que a pessoa idosa possa exercer sua cidadania plena e ter acesso aos benefícios e serviços adequados.
3. – Elaboração e implementação de planos de intervenção: Com base na avaliação social, o assistente social elabora e implementa planos de intervenção social, visando promover a autonomia e a qualidade de vida da pessoa idosa. Esses planos podem incluir encaminhamentos para serviços especializados, orientação para acesso a benefícios sociais, articulação com a rede de apoio, entre outras ações.
4. – Articulação interdisciplinar: O assistente social atua em articulação com outros profissionais e serviços, como médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, visando uma abordagem interdisciplinar e integrada no atendimento à pessoa idosa. Essa colaboração permite uma compreensão mais ampla e completa das necessidades e demandas da pessoa idosa, proporcionando um atendimento mais efetivo.
5. – Acompanhamento e monitoramento: O assistente social acompanha e monitora o desenvolvimento do plano de intervenção, realizando visitas domiciliares, reuniões e avaliações periódicas. Esse acompanhamento é importante para verificar a eficácia das ações realizadas, identificar possíveis ajustes necessários e garantir a continuidade do suporte à pessoa idosa.

O item 1 refere-se que a orientação e informação são atribuições fundamentais do assistente social no atendimento à pessoa idosa. Nesse contexto, o assistente social desempenha um papel crucial ao fornecer

orientações e informações sobre direitos, serviços e recursos disponíveis nas áreas da saúde, assistência social, previdência, moradia e outros campos relevantes.

Direitos: O assistente social tem a responsabilidade de informar a pessoa idosa e seus familiares sobre os direitos assegurados pela legislação, em especial o Estatuto do Idoso. Isso inclui direitos relacionados à saúde, assistência social, moradia, transporte, lazer, cultura, entre outros. Através da orientação, o assistente social auxilia a pessoa idosa a compreender seus direitos e a buscar sua efetivação.

Serviços de saúde: O assistente social orienta a pessoa idosa sobre os serviços de saúde disponíveis, como hospitais, postos de saúde, centros de especialidades médicas e serviços de atenção domiciliar. Além disso, o assistente social pode informar sobre programas de prevenção, cuidados específicos para condições de saúde comuns na terceira idade, bem como orientar sobre o acesso a exames, medicamentos e tratamentos adequados.

Assistência social: Na área da assistência social, o assistente social informa sobre os serviços e benefícios disponíveis, tais como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), programas de transferência de renda, programas de atendimento domiciliar, abrigos e centros de acolhimento. Além disso, orienta sobre a forma de acesso a esses serviços e auxilia no encaminhamento e acompanhamento dos processos necessários.

Previdência: O assistente social pode orientar a pessoa idosa e seus familiares sobre os benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão por morte e auxílio-doença, além de informar sobre os requisitos e procedimentos para solicitar esses benefícios. Também pode fornecer informações sobre o Cadastro Único e a importância de estar cadastrado para acessar outros programas sociais.

Moradia: O assistente social pode orientar sobre as opções de moradia adequadas para a pessoa idosa, como programas de habitação, moradias assistidas, repúblicas ou condomínios para idosos, bem como informar sobre direitos e políticas habitacionais específicas para essa população.

O Item 2 refere-se a elaboração e implementação de planos de intervenção social são atribuições essenciais do assistente social no atendimento à pessoa idosa.

Esses planos têm como objetivo promover a autonomia e a qualidade de vida da pessoa idosa, considerando suas necessidades, demandas e contexto social.

Ao elaborar um plano de intervenção social, o assistente social realiza uma análise detalhada da situação da pessoa idosa, levando em conta aspectos como sua saúde física e mental, sua situação socioeconômica, seu ambiente familiar e comunitário, suas redes de apoio, suas habilidades e suas limitações.

Essa avaliação permite identificar as principais necessidades e desafios enfrentados pela pessoa idosa e estabelecer metas e estratégias para superá-los.

O plano de intervenção social pode abordar uma variedade de aspectos da vida da pessoa idosa, tais como:

Saúde e cuidados médicos: O plano pode incluir medidas para garantir o acesso aos cuidados médicos necessários, como agendamento de consultas, exames e terapias, além de acompanhar a adesão ao tratamento. Também pode envolver o monitoramento de condições crônicas de saúde, a promoção de hábitos saudáveis e a prevenção de doenças.

Assistência social e benefícios: O assistente social pode desenvolver ações para auxiliar a pessoa idosa no acesso a benefícios sociais, como aposentadoria, pensão, programas de transferência de renda e serviços de assistência domiciliar. Além disso, o plano pode envolver a orientação sobre programas de alimentação, abrigos, acolhimento e outras formas de apoio social disponíveis.

Suporte emocional e psicossocial: O plano pode prever ações para oferecer suporte emocional à pessoa idosa, como a criação de espaços de escuta, a promoção de atividades de convivência, o estímulo à participação em grupos de apoio e o encaminhamento para atendimento psicológico, se necessário. Também pode envolver estratégias para combater o isolamento social e promover a integração com a comunidade.

Autonomia e independência: O assistente social pode desenvolver estratégias para promover a autonomia e a independência da pessoa idosa, considerando suas habilidades e interesses. Isso pode incluir o estímulo ao desenvolvimento de atividades produtivas, a orientação sobre recursos de acessibilidade e adaptação do ambiente, a promoção de atividades de lazer e a busca por oportunidades de aprendizado e engajamento social.

A implementação do plano de intervenção social envolve a execução das ações previstas, o acompanhamento da sua efetividade e a realização de ajustes conforme necessário. O assistente social desempenha um papel ativo nesse processo, atuando como facilitador.

O Item 3 refere-se a realização de encaminhamentos para serviços especializados é uma das atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa. Esses encaminhamentos visam garantir que a pessoa idosa tenha acesso a serviços e programas específicos que atendam às suas necessidades e contribuam para sua qualidade de vida e bem-estar.

O assistente social desempenha um papel fundamental ao identificar as demandas e dificuldades enfrentadas pela pessoa idosa e, com base nessa análise, realizar encaminhamentos adequados. Alguns dos serviços especializados para os quais o assistente social pode encaminhar a pessoa idosa incluem:

Programas de assistência domiciliar: Em muitos casos, a pessoa idosa necessita de cuidados e suporte no ambiente doméstico. O assistente social pode encaminhar para programas de assistência domiciliar, nos quais profissionais de saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas e cuidadores, prestam atendimento e assistência no próprio domicílio da pessoa idosa.

Centros de convivência: Os centros de convivência são espaços destinados à realização de atividades sociais, recreativas e educativas voltadas para a pessoa idosa. Esses locais proporcionam oportunidades de interação, lazer, aprendizado e desenvolvimento de habilidades, além de contribuir para a redução do isolamento social. O assistente social pode encaminhar a pessoa idosa para esses centros, auxiliando na escolha daquele que melhor atenda às suas necessidades e interesses.

Centros de referência da pessoa idosa: Os centros de referência são instituições especializadas no atendimento à pessoa idosa, oferecendo serviços multidisciplinares e orientações nas áreas da saúde, assistência social, jurídica e psicossocial. O assistente social pode encaminhar a pessoa idosa para esses centros, onde ela receberá um atendimento mais completo e integrado, abordando diferentes aspectos de sua vida.

Serviços de apoio psicossocial: Em situações em que a pessoa idosa enfrenta dificuldades emocionais, como depressão, ansiedade ou perda de autonomia, o assistente social pode encaminhá-la para serviços de apoio psicossocial. Esses serviços podem incluir atendimento psicológico, grupos de apoio, terapia ocupacional ou outras abordagens terapêuticas que visam promover o bem-estar psicológico e social da pessoa idosa.

Serviços de saúde especializados: Quando a pessoa idosa necessita de cuidados médicos ou terapêuticos especializados, o assistente social pode realizar encaminhamentos para serviços de saúde específicos. Isso pode incluir encaminhamentos para especialistas, como geriatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros, bem como para clínicas ou centros de reabilitação especializados em atendimento à pessoa idosa.

Ao realizar os encaminhamentos, o assistente social deve estabelecer uma comunicação efetiva com os serviços especializados, compartilhando informações relevantes sobre a situação e as necessidades da pessoa idosa.

4. MÉTODOS

A metodologia a seguir visa orientar a realização de um trabalho de conclusão de curso (TCC) com o tema “Atribuições do Assistente Social no Atendimento à Pessoa Idosa”. O objetivo do estudo é investigar e analisar as responsabilidades e a atuação desse profissional nesse contexto, com o propósito de contribuir para o aprimoramento das práticas de assistência social voltadas para a pessoa idosa. A metodologia proposta é composta por etapas a serem seguidas na execução do trabalho.

Revisão Bibliográfica: A primeira etapa consiste em realizar uma revisão bibliográfica abrangente sobre o papel do assistente social no atendimento à pessoa idosa. Serão consultadas fontes acadêmicas, livros, artigos científicos e documentos relevantes, como legislações e diretrizes nacionais e internacionais. Essa revisão fornecerá embasamento teórico, permitindo identificar as principais atribuições do assistente social nesse contexto.

A revisão bibliográfica é uma etapa fundamental do processo de pesquisa, pois permite a obtenção de conhecimentos prévios sobre o tema, bem como o embasamento teórico necessário para a análise e discussão

dos resultados.

Nessa fase, serão consultadas diversas fontes de informação, tais como artigos científicos, livros, teses, dissertações e documentos governamentais relacionados à assistência social e ao atendimento à pessoa idosa. É importante selecionar publicações de qualidade e confiáveis, preferencialmente escritas por especialistas na área.

A revisão bibliográfica buscará identificar as principais atribuições do assistente social no contexto do atendimento à pessoa idosa. Isso inclui compreender as demandas específicas dessa população, as políticas públicas voltadas para o envelhecimento, os marcos legais, as diretrizes e as práticas de intervenção social aplicadas nesse contexto.

Levantamento de Dados: Essa etapa é essencial para obter uma base sólida de conhecimento teórico sobre o assunto em questão.

Identificação de fontes: Iniciamos a busca por fontes de informação relevantes, como livros, artigos científicos, teses, dissertações, relatórios técnicos, documentos governamentais e publicações acadêmicas relacionadas à assistência social e ao atendimento à pessoa idosa. Utilizando recursos como bases de dados acadêmicas, bibliotecas digitais, periódicos especializados e catálogos de bibliotecas para encontrar as fontes adequadas.

Referências bibliográficas: Toda fonte consultada, seja um livro, artigo, periódico, tese, dissertação ou qualquer outra publicação acadêmica, foi devidamente referenciada no TCC. Isso inclui informações como autor(es), título, ano de publicação, nome da editora ou periódico, páginas consultadas, entre outros dados pertinentes.

Consistência na formatação: Houve formatação consistente e padronizada para todas as referências bibliográficas. Utilizando um estilo de citação reconhecido, como ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Organização das referências: Foram organizadas as referências em uma seção específica do TCC, normalmente denominada “Referências Bibliográficas”. Em ordem alfabética, pelo sobrenome do autor principal.

Fontes eletrônicas: Sendo fornecido o link direto para o documento, bem como a data de acesso.

Palavras-chave: Definido palavras-chave relacionadas ao tema da pesquisa. Essas palavras-chave são específicas e abrangem os principais conceitos e termos relacionados ao tema, como “assistente social”, “pessoa idosa”, “atendimento social”, “atribuições profissionais”, entre outros.

Critérios de inclusão e exclusão: Estabelecidos critérios claros para inclusão ou exclusão das fontes encontradas.

Organização dos dados: Organizados os dados coletados em uma estrutura coerente e sistemática.

Após a coleta de dados, será realizada a análise dos resultados obtidos. Os dados serão organizados e categorizados de acordo com as principais atribuições identificadas na revisão bibliográfica. Serão identificados pontos comuns, divergências e desafios enfrentados pelos assistentes sociais no desempenho de suas atividades. Essa análise permitirá compreender as práticas atuais e identificar possíveis lacunas ou necessidades de aprimoramento.

Este presente trabalho é abordado através de pesquisa bibliográfica exclusivamente por artigos científicos, onde é possível alcançarmos os objetivos propostos a fim de compreender as atribuições do profissional assistente social no atendimento direcionado a pessoa idosa.

Diante da pesquisa bibliográfica já elaborada, nota-se fazer parte da pesquisa descritiva e exploratória. Descritiva por ter características específicas e situações específicas, que podem ser determinados por um fenômeno ou população, exploratória justamente por desenvolver aspectos onde demonstram esclarecer conceitos e ideias sobre conceitos.

Análise e Discussão dos Resultados:

Com base nos dados coletados e analisados, será realizada uma análise dos resultados. Os principais desafios, práticas efetivas e lacunas identificadas serão discutidos à luz do embasamento teórico e das referências encontradas na revisão bibliográfica. Essa análise permitirá compreender as implicações e possíveis melhorias nas atribuições do assistente social.

5. RESULTADOS

O papel do assistente social no atendimento à pessoa idosa é fundamental para garantir a proteção social, a promoção da qualidade de vida e a defesa dos direitos dessa população vulnerável. O assistente social desempenha um papel de mediador entre a pessoa idosa, suas famílias e a rede de serviços e recursos disponíveis na sociedade.

Uma das atribuições do assistente social é assegurar o acesso aos direitos sociais básicos da pessoa idosa, como saúde, moradia, alimentação, previdência, cultura e lazer. Isso envolve orientar e auxiliar na obtenção de benefícios sociais, como aposentadoria, pensão, benefícios assistenciais e programas de transferência de renda.

O assistente social busca promover a autonomia e a participação social da pessoa idosa, valorizando sua capacidade de decisão e sua integração na comunidade. Ele incentiva a participação em atividades sociais, grupos de convivência, espaços de lazer e oportunidades de aprendizado, contribuindo para a valorização da identidade e das experiências dos idosos.

Sendo assim o assistente social realiza uma avaliação das necessidades individuais e coletivas dos idosos, levando em consideração fatores como condições de saúde, suporte familiar, habitação, renda e acesso a serviços.

Essa avaliação é essencial para identificar as demandas específicas e orientar as intervenções necessárias para garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos. Ele atua como mediador entre a pessoa idosa, sua família e a rede de serviços disponíveis. Ele realiza encaminhamentos para serviços de saúde, assistência social, jurídicos e outros recursos que sejam necessários para atender às demandas dos idosos.

Além disso, promove a articulação entre diferentes instituições e profissionais, visando a um atendimento integrado e efetivo. Desempenhando um papel fundamental na prevenção e no enfrentamento da violência e negligência contra a pessoa idosa. Ele atua na identificação de situações de vulnerabilidade e risco, promovendo ações de proteção e encaminhamentos para os serviços especializados, além de buscar estratégias de apoio e fortalecimento das redes de proteção.

Suas atribuições incluem garantir os direitos sociais básicos, promover a autonomia e a participação social, realizar avaliações das necessidades, mediar e articular serviços e prevenir a violência e negligência. O trabalho do assistente social é essencial para garantir o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas idosas, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e justa.

O assistente social desempenha um papel fundamental na avaliação das necessidades individuais e coletivas das pessoas idosas, identificando demandas específicas e promovendo ações que visem ao seu atendimento integral.

A avaliação social é um processo contínuo e sistemático, que busca compreender a realidade socioeconômica, emocional e relacional dos idosos, levando em consideração fatores como saúde, condições de moradia, rede de apoio social, situação financeira, acesso a serviços e recursos disponíveis. Ele busca identificar as necessidades individuais e coletivas por meio de entrevistas, visitas domiciliares e aplicação de instrumentos de avaliação, o assistente social identifica as necessidades individuais e coletivas dos idosos.

Essa avaliação abrange diferentes aspectos, como a capacidade funcional, a presença de doenças crônicas, o suporte familiar, a capacidade de autocuidado, a inserção social e o estado emocional. Essas informações são essenciais para direcionar as intervenções e garantir um atendimento mais adequado e personalizado.

Com base na avaliação das necessidades, o assistente social desenvolve um plano de intervenção individualizado, estabelecendo metas e ações que visem ao enfrentamento das demandas identificadas. Isso pode incluir encaminhamentos para serviços especializados, orientação sobre benefícios e direitos, apoio emocional, estímulo à participação social, entre outras ações.

O acompanhamento do assistente social é fundamental para garantir a implementação efetiva do plano e realizar ajustes conforme necessário. Atuando como articulador entre a pessoa idosa e a rede de serviços disponíveis, buscando garantir acesso a recursos e ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida.

Ele estabelece parcerias com instituições governamentais e não governamentais, como centros de saúde, instituições de longa permanência, programas de assistência social, entre outros, visando a uma atuação integrada e complementar. A articulação com a rede de serviços é essencial para garantir uma abordagem abrangente e multidisciplinar no atendimento à pessoa idosa.

O assistente social desempenha um papel fundamental na orientação e nos encaminhamentos necessários para garantir que a pessoa idosa tenha acesso aos serviços e benefícios sociais disponíveis.

Essa atribuição visa esclarecer os direitos dos idosos e auxiliá-los no acesso aos recursos e suportes necessários para sua qualidade de vida e bem-estar, tendo o papel de informar e orientar a pessoa idosa e seus familiares sobre os direitos e benefícios sociais aos quais têm direito. Isso inclui explicar de forma clara e acessível os benefícios previdenciários, programas de transferência de renda, serviços de saúde, programas habitacionais, entre outros.

Essa orientação tem como objetivo empoderar os idosos, para que possam reivindicar seus direitos e acessar os recursos a que têm direito. Além de orientar sobre os direitos e benefícios, o assistente social acompanha o processo de acesso aos serviços e recursos necessários. Ele auxilia na elaboração de documentos, no preenchimento de formulários, na organização da documentação exigida e na comunicação com as instituições responsáveis. Esse acompanhamento é importante para facilitar o acesso dos idosos aos serviços e evitar burocracias excessivas.

Com isso o assistente social realiza encaminhamentos da pessoa idosa para serviços especializados quando necessário. Isso pode incluir encaminhamentos para atendimento médico, serviços de reabilitação, serviços de apoio psicossocial, serviços jurídicos, entre outros.

O encaminhamento adequado contribui para o atendimento integral das necessidades dos idosos e para o acesso a serviços específicos que possam melhorar sua qualidade de vida.

Com tudo ele estabelece parcerias e articulações com outras instituições e profissionais, visando à complementaridade do atendimento. Ele identifica e integra a pessoa idosa em redes de apoio existentes na comunidade, como grupos de convivência, centros de referência, organizações não governamentais, entre outros.

Essas parcerias permitem um atendimento mais abrangente e efetivo, garantindo suporte adequado às necessidades dos idosos. Assim ele realiza um acompanhamento contínuo da pessoa idosa, verificando se os encaminhamentos foram efetivados e se as necessidades estão sendo atendidas de forma satisfatória.

Ele também está disponível para esclarecer dúvidas, fornecer suporte emocional e intervir em situações de emergência ou crises. Esse acompanhamento contínuo contribui para a garantia do bem-estar e da qualidade de vida dos idosos.

Orientar e realizar encaminhamentos são atribuições essenciais do assistente social no atendimento da pessoa idosa. Por meio dessas ações, busca-se assegurar que os idosos tenham conhecimento sobre seus direitos e acesso aos recursos e serviços disponíveis na sociedade. O papel do assistente social é fundamental para que os idosos

O trabalho do assistente social no atendimento da pessoa idosa requer uma atuação interdisciplinar, ou seja, em conjunto com outros profissionais de diferentes áreas, como médicos, psicólogos, enfermeiros e terapeutas ocupacionais.

Essa abordagem interdisciplinar visa a uma compreensão mais ampla das necessidades e demandas dos idosos, possibilitando um atendimento mais completo e integrado. A atuação interdisciplinar envolve o compartilhamento de informações e conhecimentos entre os diversos profissionais envolvidos no atendimento à pessoa idosa.

O assistente social contribui com sua expertise em questões sociais, direitos e políticas públicas, enquanto os profissionais de outras áreas trazem seus conhecimentos específicos em saúde, cuidados, aspectos psicológicos e terapêuticos. Essa troca de informações permite uma compreensão mais abrangente do contexto e das necessidades do idoso.

A atuação interdisciplinar implica no planejamento conjunto de intervenções para atender às demandas dos idosos. Os profissionais envolvidos discutem e definem estratégias de atendimento, levando em consideração a visão multidimensional do envelhecimento e as necessidades individuais de cada idoso. Essa colaboração possibilita uma abordagem mais integrada, evitando a fragmentação do cuidado e promovendo a efetividade das intervenções.

Também assim envolve a realização de avaliações conjuntas da pessoa idosa.

Os profissionais se reúnem para discutir os resultados de suas avaliações e análises, buscando uma compreensão mais completa das necessidades do idoso. Essa avaliação conjunta contribui para uma visão holística do idoso,

considerando não apenas suas questões sociais, mas também sua saúde física e mental.

A colaboração interdisciplinar propicia a troca de experiências e o aprendizado mútuo entre os profissionais envolvidos no atendimento à pessoa idosa. Cada profissional traz sua expertise e vivências, enriquecendo o trabalho em equipe e ampliando o conhecimento sobre o envelhecimento e suas complexidades.

Essa troca de experiências beneficia tanto os profissionais quanto os idosos, melhorando a qualidade do atendimento prestado. Os profissionais envolvidos no atendimento interdisciplinar acompanham conjuntamente a evolução do idoso e revisam periodicamente as intervenções realizadas.

Esse acompanhamento conjunto permite a avaliação contínua dos resultados das intervenções, possibilitando ajustes e adaptações conforme necessário. Essa abordagem colaborativa contribui para uma maior efetividade das ações e uma resposta mais adequada às necessidades dos idosos.

A atuação interdisciplinar é essencial no atendimento da pessoa idosa, envolvendo a colaboração e a troca de conhecimentos entre diferentes profissionais.

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Ao realizar a pesquisa bibliográfica sobre as atribuições do assistente social no atendimento da pessoa idosa, foi possível identificar uma série de informações relevantes para a compreensão do tema. No entanto, é importante fazer uma análise crítica desses resultados, a fim de avaliar a consistência das informações, identificar possíveis lacunas e desafios na prática do assistente social e apontar caminhos para futuras pesquisas.

Em primeiro lugar, a pesquisa evidenciou a importância do assistente social no atendimento à pessoa idosa, principalmente no que se refere ao acesso a direitos e políticas públicas. A partir das informações coletadas, verificou-se que o assistente social é responsável por acolher, orientar e encaminhar a pessoa idosa para os serviços e benefícios que lhe são de direito, bem como por promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Nesse sentido, a atuação do assistente social é fundamental para garantir a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa idosa.

No entanto, também foi possível identificar desafios e limitações na prática do assistente social no atendimento à pessoa idosa. Um dos principais desafios é a falta de políticas públicas adequadas e de recursos para garantir a proteção e o atendimento de qualidade para a população idosa. Além disso, muitas vezes o assistente social enfrenta dificuldades em estabelecer vínculos com a pessoa idosa e sua família, o que pode dificultar a identificação de suas demandas e necessidades.

Outro ponto que merece destaque é a necessidade de formação continuada e atualização dos profissionais que atuam no atendimento à pessoa idosa. De acordo com as informações coletadas, a atuação do assistente social no atendimento à pessoa idosa requer conhecimentos específicos sobre o envelhecimento, as políticas públicas e as questões sociais relacionadas à população idosa. Portanto, é fundamental que os profissionais tenham acesso a cursos de formação continuada e atualização, bem como a espaços de troca de experiências e discussão de casos.

Além disso, a pesquisa também aponta para a importância da integração entre os diferentes profissionais que atuam no atendimento à pessoa idosa, como médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. A partir dessa integração, é possível promover uma atuação interdisciplinar e uma visão integral sobre a pessoa idosa, levando em consideração suas necessidades físicas, psicológicas e sociais.

Por fim, a análise crítica dos resultados da pesquisa aponta para a importância da realização de novos estudos e pesquisas sobre o tema, a fim de aprofundar a compreensão sobre as atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa. Esses estudos podem contribuir para o aprimoramento das políticas públicas, a qualificação da formação dos profissionais e o fortalecimento do atendimento à população idosa.

Em resumo, a pesquisa bibliográfica realizada sobre as atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa evidencia a importância desse profissional no acesso a direitos e políticas públicas, bem como os desafios e limitações enfrentados na prática.

O papel do assistente social no atendimento à pessoa idosa é de suma importância, tendo em vista que a população idosa vem aumentando significativamente nas últimas décadas, exigindo cada vez mais atenção e cuidados específicos. Através deste estudo, foi possível constatar que as atribuições do assistente social frente à pessoa idosa vão além da simples assistência social, abrangendo também o acompanhamento e o suporte para a garantia dos direitos dos idosos.

Destaca-se que o processo de envelhecimento não se caracteriza apenas por mudanças físicas, mas também por mudanças psicológicas e sociais, implicando no surgimento de novas demandas de cuidados e atenção.

Assim, o assistente social torna-se um importante aliado na promoção do bem-estar e qualidade de vida dos idosos, pois possui a capacidade de identificar e intervir nas questões que afetam o seu cotidiano. Além disso, outro ponto destacado neste estudo é a importância do trabalho em equipe interdisciplinar no atendimento à pessoa idosa.

É essencial que o assistente social se integre com outros profissionais, como médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros, para que possam atender às necessidades específicas do idoso, proporcionando assim uma atenção integral e de qualidade.

Com base nos resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que o assistente social desempenha um papel fundamental no atendimento à pessoa idosa, sendo capaz de promover ações e políticas que visam à garantia dos seus direitos e à melhoria da qualidade de vida.

Através da atuação articulada com outros profissionais, é possível proporcionar um atendimento integral e mais efetivo, contribuindo assim para a valorização e dignidade do idoso em nossa sociedade.

7. CONCLUSÃO

Diante do exposto ao longo deste trabalho, podemos concluir que o papel do assistente social no atendimento à pessoa idosa é fundamental para garantir a proteção, promoção e defesa dos direitos desse público.

As atribuições do assistente social vão além do cuidado direto com o idoso, e incluem ações de orientação e apoio a familiares e cuidadores, articulação em rede intersetorial e interdisciplinaridade, além da luta por políticas públicas que garantam a dignidade humana na velhice.

Ao longo da pesquisa, foi possível constatar a relevância desse profissional no contexto do envelhecimento populacional e das demandas específicas enfrentadas pela pessoa idosa.

Durante a análise das atribuições do assistente social, observou-se que sua atuação vai além do suporte emocional e da promoção do bem-estar social. O assistente social desempenha um papel fundamental na identificação das necessidades e fragilidades da pessoa idosa, na articulação de redes de apoio e na garantia dos direitos dessa parcela da população.

Dentre as principais atribuições identificadas, destacam-se o acolhimento e escuta ativa da pessoa idosa, a realização de avaliações sociais para identificar suas necessidades e vulnerabilidades, a orientação e encaminhamento para serviços e benefícios sociais, o apoio na resolução de conflitos familiares e a promoção da participação social e cidadania.

Além disso, constatou-se que o assistente social desempenha um papel fundamental na articulação intersetorial, trabalhando em conjunto com outros profissionais e serviços, tais como saúde, educação, assistência jurídica e previdência social, para garantir uma abordagem integral e multidisciplinar no atendimento à pessoa idosa.

Nesse sentido, fica evidente a importância do assistente social no enfrentamento dos desafios e na promoção do envelhecimento saudável e digno da pessoa idosa. Através de suas atribuições, esse profissional contribui para a garantia dos direitos humanos, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a autonomia e a qualidade de vida da pessoa idosa.

No entanto, é válido ressaltar que existem desafios a serem superados, como a escassez de recursos, a falta de políticas públicas adequadas e a necessidade de aprimoramento constante das práticas profissionais. É fundamental investir na formação continuada dos assistentes sociais e na valorização de seu trabalho, bem como na ampliação e qualificação dos serviços voltados para a pessoa idosa.

Diante do exposto, conclui-se que as atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa são de extrema importância para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e inclusiva.

O trabalho desse profissional é essencial para garantir o respeito à dignidade, a proteção social e o exercício pleno da cidadania da pessoa idosa, contribuindo para a construção de uma sociedade que valoriza e reconhece a importância do envelhecimento como uma etapa natural da vida.

No contexto do envelhecimento populacional, as atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa são de extrema importância para garantir o bem-estar e a qualidade de vida dessa parcela da população.

O envelhecimento traz consigo uma série de desafios e demandas específicas, que requerem uma abordagem sensível, especializada e multidisciplinar.

Uma das principais atribuições do assistente social é o acolhimento e a escuta ativa da pessoa idosa. O profissional deve criar um ambiente de confiança e empatia, proporcionando espaço para que a pessoa idosa possa expressar suas angústias, dificuldades e expectativas. Esse acolhimento é essencial para estabelecer um vínculo de confiança e para compreender as necessidades e demandas individuais de cada idoso.

A realização de avaliações sociais é outra atribuição relevante do assistente social no atendimento à pessoa idosa. Essas avaliações têm como objetivo identificar as condições de vida, as redes de apoio disponíveis, as fragilidades e as potencialidades da pessoa idosa. A partir dessa análise, o assistente social pode traçar um plano de intervenção e encaminhamento adequado, buscando suprir as necessidades identificadas e fortalecer os pontos positivos.

O assistente social também desempenha um papel fundamental na orientação e no encaminhamento da pessoa idosa para serviços e benefícios sociais. Esse profissional tem o conhecimento necessário para informar sobre os direitos garantidos por lei, como a concessão de aposentadoria, pensão, benefícios assistenciais e acesso a programas de assistência social. Além disso, ele pode auxiliar na elaboração de documentos e na articulação com órgãos governamentais e instituições sociais.

Outra atribuição importante do assistente social é o apoio na resolução de conflitos familiares. O envelhecimento muitas vezes traz consigo situações de fragilidade e dependência, que podem gerar conflitos intrafamiliares. Nesse contexto, o assistente social atua como mediador, promovendo o diálogo, a compreensão e a busca de soluções conjuntas.

Ele também pode orientar a família sobre os cuidados adequados à pessoa idosa e sobre a importância do respeito à sua autonomia e dignidade.

Além disso, o assistente social tem a função de promover a participação social e a cidadania da pessoa idosa. Isso envolve estimular sua participação em atividades comunitárias, grupos de convivência, associações de idosos e outras formas de engajamento social.

Essa participação é essencial para fortalecer os laços sociais, combater o isolamento e a solidão, e promover a valorização da pessoa idosa como um membro ativo e respeitado da sociedade.

É importante destacar que as atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa não se restringem apenas a essas mencionadas, mas englobam uma ampla gama de atividades que visam garantir a proteção social, o acesso a direitos e a melhoria da qualidade de vida. O assistente social atua de forma integrada com

outros profissionais, como médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros, para oferecer uma abordagem multidisciplinar e abrangente.

Destacamos que a assistência à saúde do idoso pelos assistentes sociais é uma área de atuação que exige sensibilidade, conhecimento técnico e uma abordagem holística. Os idosos enfrentam uma série de desafios relacionados à saúde, como doenças crônicas, limitações físicas e fragilidades emocionais, demandando uma intervenção social cuidadosa e especializada.

Os assistentes sociais desempenham um papel fundamental na identificação e na análise das necessidades dos idosos, bem como na formulação de estratégias de intervenção adequadas. Eles têm a capacidade de estabelecer uma relação de confiança e empatia com os idosos, permitindo uma compreensão mais profunda das suas condições de vida e saúde.

Além disso, os assistentes sociais atuam na orientação e no acesso aos serviços de saúde, auxiliando os idosos na busca por atendimento médico, na compreensão dos procedimentos e direitos, e na superação de possíveis barreiras físicas, financeiras ou culturais. Eles também podem fornecer apoio emocional e social, ajudando os idosos a lidar com os desafios e a promover o autocuidado.

No entanto, é preciso reconhecer que existem desafios significativos nesse campo de atuação. A falta de recursos, a falta de profissionais capacitados, a complexidade dos sistemas de saúde e a fragmentação dos serviços são obstáculos que dificultam a efetividade da assistência à saúde do idoso. É necessário investir em políticas públicas que priorizem essa área e que garantam recursos adequados para a formação e a atuação dos assistentes sociais.

Além disso, a interdisciplinaridade e a integração entre os diferentes profissionais de saúde são fundamentais para uma abordagem mais abrangente e eficaz. A colaboração entre assistentes sociais, médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais permite uma visão mais completa do idoso e uma resposta mais efetiva às suas necessidades.

Diante disso, concluímos que a assistência à saúde do idoso pelos assistentes sociais desempenha um papel crucial na promoção do envelhecimento saudável e na garantia dos direitos dessa população. É necessário investir na valorização e no fortalecimento desses profissionais, por meio de capacitação constante, melhores condições de trabalho e políticas públicas que reconheçam e apoiem sua importância na promoção da saúde e do bem-estar dos idosos. Somente dessa forma poderemos construir uma sociedade mais inclusiva, justa e solidária para todas as gerações.

No entanto, é necessário reconhecer que o trabalho do assistente social no atendimento à pessoa idosa enfrenta desafios. A escassez de recursos, a falta de políticas públicas adequadas, a discriminação etária e a falta de sensibilização da sociedade são alguns dos obstáculos a serem superados.

É fundamental investir na formação continuada dos assistentes sociais, na criação de políticas públicas voltadas para a pessoa idosa e na sensibilização da sociedade para a importância do envelhecimento saudável e digno.

Em suma, as atribuições do assistente social no atendimento à pessoa idosa desempenham um papel crucial na garantia dos direitos humanos, na promoção da justiça social e na construção de uma sociedade inclusiva.

O trabalho desse profissional contribui para que a pessoa idosa seja reconhecida em sua integralidade, com suas particularidades, necessidades e potencialidades.

O assistente social, por meio de suas competências e atuações éticas, pode promover mudanças significativas na vida das pessoas idosas, assegurando-lhes uma velhice digna, com respeito, autonomia e qualidade de vida.

Nesse contexto, destaca-se também a importância do conhecimento e da atualização sobre as legislações e políticas específicas para a pessoa idosa, bem como a sensibilidade para lidar com as diversas demandas e situações de vulnerabilidade. O assistente social pode atuar em diversas instituições, como asilos, hospitais, centros de referência e outras, sendo necessário o empenho em garantir a qualidade do atendimento e a humanização no cuidado.

Ao concluir este trabalho, foi possível compreender a importância da assistência à saúde do idoso por parte dos assistentes sociais. Através da análise de diversas fontes e estudos, foi evidente que a população idosa enfrenta desafios e necessidades específicas em relação à sua saúde, exigindo uma abordagem integrada e multidisciplinar.

Os assistentes sociais desempenham um papel fundamental na garantia do acesso à saúde, no acompanhamento e na promoção do bem-estar dos idosos. Suas atribuições vão além de apenas fornecer suporte emocional e social, abrangendo também a orientação sobre direitos, o encaminhamento a serviços especializados e a articulação com outros profissionais da área da saúde.

Durante a pesquisa, foi possível constatar que a atuação dos assistentes sociais na assistência à saúde do idoso está intrinsecamente ligada aos princípios da justiça social, da equidade e da dignidade humana.

Esses profissionais buscam combater as desigualdades existentes no acesso aos serviços de saúde, bem como promover a autonomia e a qualidade de vida dos idosos.

No entanto, também identificamos alguns desafios e limitações enfrentados pelos assistentes sociais nessa área. A falta de recursos, a burocracia, a sobrecarga de trabalho e a falta de capacitação específica foram apontados como obstáculos para uma atuação mais efetiva e abrangente.

Diante disso, fica claro que é necessário investir na capacitação contínua dos assistentes sociais, fornecer recursos adequados e promover a integração entre os profissionais da saúde e assistência social. Além disso, políticas públicas mais abrangentes e efetivas são fundamentais para garantir a assistência integral e de qualidade aos idosos.

Concluimos, portanto, que a assistência à saúde do idoso pelos assistentes sociais desempenha um papel essencial na garantia dos direitos e no bem-estar dessa população. Através de uma atuação comprometida, sensível e articulada, os assistentes sociais podem contribuir significativamente para a promoção de uma sociedade mais justa, inclusiva e cuidadora para os idosos.

Por fim, é fundamental ressaltar que a população idosa tem crescido significativamente em todo o mundo, revelando a necessidade de se repensar modelos de atenção e cuidado. Nesse sentido, a atuação do assistente social é um importante aliado para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva para todas as gerações.

8. REFERÊNCIAS

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2022/07/22/interna_nacional,1381955/ib-ge-com-14-7-de-idosos-populacao-brasileira-esta-mais-velha.shtml: Acesso em 25 de maio de 2023

<https://fapespa.pa.gov.br/sistemas/anuario2021/demografia.html>: Acesso em 25 de maio de 2023

<https://lumamarquiori.jusbrasil.com.br/artigos/643738848/abandono-afetivo-do-idoso-e-consequencias-sociais#:~:text=A%20falta%20de%20cuidar%20permanente%2C%20o%20desprezo%2C%20desrespeito%2C,o%20qual%20lhe%20subtrai%20a%20perspectiva%20de%20>: Acesso em 23 de maio de 2023

BRASIL. Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8842.htm: Acesso em 22 de maio de 2023

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social. Brasília, 2012. Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/parametros_assistencia_social.pdf
Acesso em: 20 de maio de 2023.

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Orientações sobre a Atuação de Assistentes Sociais no Contexto dos Direitos Humanos e da Seguridade Social. Brasília, 2017. Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/orientacoes_atuacao_assistentes_sociais.pdf Acesso em 21 de maio de 2023.

GONÇALVES, Mônica de Fátima. Envelhecimento e trabalho do assistente social: desafios e perspectivas. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 102, p.183-204, abr./jun.2010. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282010000200002 Acesso em 22 de maio de 2023

RODRIGUES, Rosana Maria. Trabalho social com idosos: perspectivas e desafios para o assistente social. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 100, p. 258-282, out./dez. 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282009000400003 Acesso em 20 de maio de 2023

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Caderno de orientações técnicas: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Brasília, 2013. Disponível em: http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Caderno_PAIF_SCFV.pdf Acesso em 19 de maio de 2023.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Brasília, 2004. Disponível em: http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/legislacao/politica_nacional_assistencia_social.pdf Acesso em 19 de maio de 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília, 2007. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_saude_pessoa_idosa.pdf Acesso em 25 de maio.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília, 2006. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_pessoa_idosa.pdf Acesso em 23 de maio de 2023;

BERZINS, Marília A. V. S. Envelhecimento populacional: uma conquista a ser celebrada. In: Serviço Social e Sociedade, n° 75, Ano XXIV, São Paulo: Cortez, 2003.

BRASIL. Lei n° 10.741, de 1° de Outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e da outras providências. Brasília: Senado Federal, 2003.

BRASIL, Ministério da Saúde. (2006). Portaria n.º 2.528 de 19 de outubro de 2006.

Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília (DF).

BULLA, Leonia C.; KIST, Rosane B. B.; SOARES, Érika S.. Cidadania, pertencimento e participação social de idosos – Grupo Trocando ideias e Matinê das duas: cine comentado. In: Revista Ser Social, n. 21. Brasília: Departamento de Serviço Social – UNB, jul./dez. 2007.

CAMARANO, Ana Amélia. Estatuto do idoso: avanços com contradições. In: Textos para discussão, nº 1840. Rio de Janeiro: Ipea, 2013.

FERNANDES, Maria Teresinha de Oliveira; SOARES, Sônia Maria. O desenvolvimento de políticas públicas de atenção ao idoso no Brasil. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v. 46, n. 6, Dec. 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342012000600029&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 maio 2023.

GIACOMIN, Karla C. Envelhecimento populacional e os desafios para as políticas públicas. In: BERZINS, Marília; BORGES, Maria Cláudia (Orgs.). Políticas públicas para um país que envelhece. São Paulo: Martinari, 2012.

GOLDMAN, Sara N. Velhice e Direitos Sociais. In: PAZ, Serafim (et al.). Envelhecer com cidadania: quem sabe um dia. Rio de Janeiro: CBCISS; ANG/ seção Rio de Janeiro, 2000.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de Indicadores sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira 2016. In: IBGE. Estudo e Pesquisas: Informação Demográfica e Socioeconômica, nº 36. Rio de Janeiro, 2016.

LIMA, A. M. M. de; AYRES, J. R. de C. M.; LITVOC, J. Envelhecimento e práticas de saúde: o desafio de cuidar. In: Envelhecimento e velhice: um guia para a vida. São Paulo: Vetor, 2006.

MERCADANTE, Elisabeth F.. Velhice: a identidade estigmatizada. In: Serviço Social e Sociedade, nº 75, Ano XXIV, São Paulo: Cortez, 2003.

CASTRO, Mary Garcia. Serviço Social na Terceira Idade: contribuições para a atuação profissional. São Paulo: Cortez, 2010.

DELGADO, Patrícia. O trabalho do assistente social junto ao idoso: entre o social e o familiar. Serviço Social em Revista, v. 9, n. 2, p. 168-186, 2007.

GOMES, Vera Lúcia de Oliveira; RIBEIRO, Marta Inez Medeiros. O cotidiano do assistente social com idosos: entre a demanda institucional e a singularidade do sujeito. Revista Kairós Gerontologia, v. 13, n. 2, p. 9-33, 2010.

IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: Esboço de uma interpretação histórico-metodológica. 37ª ed. São Paulo: Cortez, 2020.

MORAES, Maria Célia de; PEREIRA, Pedro Rui da Fontoura. Serviço Social e atendimento à pessoa idosa: demandas, ações e interfaces com a Saúde. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, v. 14, n. 32, p. 829-840, 2010.

COSTA-ROSA, Abrahão; YAZBEK, Maria Carmelita; SANTOS, Lílian. O trabalho do assistente social na contemporaneidade. São Paulo: Cortez, 2009.

IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na Contemporaneidade: Trabalho e Formação Profissional. São Paulo: Cortez, 2007.

MACHADO, Ana Luiza Pires; SCHWARTZ, Yara Conceição Margarido. Serviço Social e Gerontologia: A dimensão do cuidado junto à pessoa idosa. São Paulo: Cortez, 2013.

NETTO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012.

PEREIRA, Potyara Amazoneida. Serviço Social: identidade e alienação. São Paulo: Cortez, 2014.

RIBEIRO, Marcelo de Souza. Serviço Social e o envelhecimento populacional: contribuições para a formação e a atuação profissional. Serv. Soc. Rev., Londrina, v. 15, n. 2, p. 101-124, jul./dez. 2013.

YAZBEK, Maria Carmelita. As funções da Assistência Social e o Serviço Social. In:

CFESS, CFESS. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.
<http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcd19.pdf> acesso em: 30 de maio de 2023.

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégia Saúde da Família. Brasília, 2012. Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php> acesso em: 30 de maio de 2023.

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF. Brasília, 2012. Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_nasf.php> acesso em: 30 de

maio de 2023.

CFESS. Conselho Federal de Serviço Social. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais. Aprovado em 15 de março de 1993. Com alterações introduzidas pelas resoluções CFESS n. 290/94 e 293/94. Brasília,1993.

Conselho Federal de Serviço Social. Lei 8.662 de 07 de junho de 1993. Lei que regulamenta a profissão de Assistente Social. Diário Oficial da república Federativa do Brasil: Brasília,1993.

Conselho Federal de Serviço Social. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série Trabalho e Projeto Profissional nas Políticas Sociais, nº 2, Brasília: CFESS, 2010.

Comissão de Especialistas de Ensino em Serviço Social. Diretrizes Curriculares. Curso: Serviço Social. Brasília, 26/02/1999. Disponível em: <www.cfes.org.br/arquivo/legislação_diretrizes.pdf>. Acesso em: 30 de maio de 2023.

IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na cena contemporânea. In. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.

YAZBEK, Maria Carmelita. Os fundamentos históricos e teórico metodológicos do Serviço Social brasileiro na contemporaneidade. In. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.

MOTA, A. E. et al. (Org.). Serviço Social e saúde – formação e trabalho profissional. São Paulo: Cortez, 2006.

VERAS, Renato. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e inovações. Rev. Saúde Pública, vol.43, n.3, pp.548-554, 2009.

BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: Fundamentos e História. 4ª edição. São Paulo: Cortez, 2008 (Biblioteca Básica do Serviço Social, v.2).

BERZINS, Marília Anselmo Viana da Silva. Envelhecimento populacional: uma conquista para ser celebrada. Revista Serviço Social e Sociedade. n. 75, São Paulo: Cortez, 2003, p. 19-35.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Estatuto do Idoso – Lei n. 10.741 de 1º de outubro de 2003. Brasília, DF: Senado Federal, 2003.

BRASIL. Política Nacional do Idoso. Lei n. 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Brasília, DF: Senado Federal, 1994.

CFESS. Conselho Federal de Serviço Social. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social. Série Trabalho e Projeto Profissional nas Políticas Sociais. Brasília, DF: CFESS, 2011.

Moreira MM. Envelhecimento da população brasileira. Belo Horizonte. Tese [Doutorado em Saúde]. -Universidade Federal de Minas Gerais; 1997.

Dias Júnior CS, Costa CS, Lacerda MA. O envelhecimento da população brasileira: uma análise de conteúdo das páginas da REBEP. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol 2006; 9 (2)

Beltrão KI, Camarano AA , Kanso S. Dinâmica populacional brasileira na virada do século XX. Rio de Janeiro: Ipea; 2004.

Lima-Costa MF, Veras R. Saúde pública e envelhecimento. Cad. Saúde Pública 2003; 19: 700-701.

Haddad EGM. A velhice em movimento. Gerontol 1993; 1(1)29-30.

Debert GG. Antropologia e o estudo dos grupos e das categorias. In: Moraes M, Barros L. Velhice ou terceira idade? Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas; 1998. p.49-67.

Camarano AA. Envelhecimento da População Brasileira: uma contribuição demográfica. In: Freitas EV . Tratado de Geriatria e Gerontologia 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006. p 88.

Biblioteca Virtual em Saúde. Literatura científica e técnica. São Paulo: BVS; 2009. Disponível em:

<http://www.bireme.br/php/index.php>

Truelsen T, Bonita R, Jamrozik K. Surveillance of stroke: a global perspective. Int J Epidemiol 2001 ; 30(S11-S12).

Santos-Filho SD ,et al. O interesse científico no estudo do envelhecimento e prevenção em ciências biomédicas. Rev Bras Ciênc Envelhec Humano 2006 jul/dez; 9(2): 70-78

Escobar CE. Cardiología geriátrica, envejecimiento y aparato cardiovascular Rev. sanid. def. nac. 1994; 11(2):135-40

Cunha UG , et al. Uso de digital em idosos admitidos em unidade de geriatria de hospital geral Arq. bras. Cardiol
1998 nov; 71(5):695-8.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade
Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil